

ACADEMIA TOOLS4CAP

MODULUL III: MODELE DE EVALUARE A IMPACTULUI ȘI UTILIZAREA ACESTORA ÎN PLANURILE STRATEGICE NAȚIONALE ALE PAC

3 decembrie 2024

Cel de-al treilea modul al [Academiei Tools4CAP](#) (*Set de instrumente inovatoare pentru consolidarea unei guvernante eficiente a PAC în vederea realizării ambițiilor UE*) a avut loc în data de 3 decembrie 2024. Evenimentul a reunit 50 de participanți din medii diferite. Agenda evenimentului este disponibilă [aici](#).

Academia Tools4CAP își propune să ofere un cadru pentru consolidarea capacităților și învățarea reciprocă printr-un program de formare atractiv și adaptat nevoilor utilizatorilor finali. Academia își propune [un angajament semnificativ](#) cu părțile interesate care ar putea beneficia de acest proiect. **Cel de al 3-lea modul a urmărit:** (i) să ofere participanților cunoștințe și competențe privind modelele de evaluare a impactului în contextul planurilor strategice ale politicii agricole comune (PAC); (ii) să furnizeze informații și exemple privind modul în care modelele de evaluare a impactului precum iMAP, CAPRI și GLOBIOM sunt aplicate în planurile strategice ale PAC; și (iii) să îmbunătățească schimbul, învățarea și interacțiunea cu utilizatorii finali ai proiectului, incluzând decidenți politici la nivel UE, național și local, precum și organismele de guvernantă.

În timpul acestei sesiuni de formare, au fost făcute două prezentări de către [Ecorys](#), în calitate de coordonator de proiect, și [AEIDL](#), în calitate de coordonator al Academiei, care au abordat următoarele puncte:

- Prezentarea proiectului, a utilității acestuia pentru îmbunătățirea elaborării și monitorizării PNS-urilor naționale și a rezultatelor actuale.
- Explicarea obiectivelor, activităților și dezvoltării viitoare a Academiei proiectului.

Sesiunea a inclus patru prezentări privind:

- [Perspective privind modelele de evaluare a impactului - proiectul iMAP](#), prezentat de Thomas Fellmann de la Centrul Comun de Cercetare al UE.
- [Modelul GLOBIOM](#) prezentat de Juliana Arbelaez-Gaviria de la Czechglobe/IIASA și Amanda Palazzo și Petr Havlík de la IIASA.
- [Sistemul de modelare CAPRI](#) explicat de Peter Witzke de la EuroCARE.
- [Exercițiul de modelare CAPRI: studiu de caz maghiar](#) prezentat de Zsolt Szabó de la Institutul de Economie Agricolă AKI.

Sesiunea de formare a Academiei, facilitată de Blanca Casares (AEIDL), s-a încheiat cu descrierea pașilor următori, precizând, de asemenea faptul că materialele reuniunii și raportul privind principalele puncte discutate vor fi disponibile pe [pagina evenimentului](#) și pe [canalul YouTube](#). Acest raport privind principalele puncte de discuție va fi tradus în 16 limbi europene, acoperite de consorțiu.

ORGANIZATOR:

3 DECEMBRIE 2024

ONLINE

50 DE PARTICIPANȚI

(Instituții UE, autorități publice naționale și regionale, cercetători, fermieri, inovatori și alte părți interesate, relevante pentru sectorul agricol)

21 ȚĂRI

PREZENTĂRI ȘI ÎNREGISTRĂRI [AICI](#)

Dacă vedeți această pictogramă, faceți clic pentru a vedea prezentarea

Dacă vedeți această pictogramă, faceți clic pentru a vedea videoclipul

Proiectul Tools4CAP

Bérénice Dupeux

Coordonarea proiectului Tools4CAP (Ecorys)

Bérénice Dupeux (Ecorys) a prezentat proiectul [Tools4CAP](#), care este o acțiune de coordonare și sprijin în Orizont Europa (2023-2026) coordonată de [Ecorys](#), reunind 21 de [organizații partenere](#). Proiectul urmărește să sprijine elaborarea și monitorizarea actualelor PNS-uri naționale și să pună bazele unei pregătiri solide a planurilor strategice post-2027 printr-o adaptare de jos în sus a metodelor și instrumentelor inovatoare.

Ea a început prin a oferi o prezentare generală a principalilor beneficiari ai proiectului și a continuat prin a explica abordarea adoptată pentru anii următori de proiect și principalele rezultate așteptate pe parcursul acestuia.

- **Utilizatori finali:** factorii de decizie (UE, naționali și regionali) și organismele guvernamentale.
- **Cadre universitare, cercetători experimentați și tineri.**
- **Inovatori și dezvoltatori.**
- **Fermieri, producători și asociații de producători.**
- **Alte părți interesate,** relevante pentru dezvoltarea agriculturii și spațiului rural.

Beneficiarii Tools4CAP

Principalele rezultate ale Tools4CAP

Ea a prezentat [inventarul](#) metodelor și instrumentelor utilizate în cele 27 de state membre și a prezentat cele 10 [studii de caz care](#) urmează să fie elaborate în lunile următoare. În încheiere, a prezentat cele mai recente rapoarte-cheie disponibile online: (i) [Evaluarea metodelor și instrumentelor](#); (ii) [Evaluarea potențialului inovatoare instrumentelor de modelare](#); (iii) [Principalele provocări pentru procesul decizional în statele membre ale UE](#); (iv) [Integrarea datelor la nivel de exploatare agricolă pentru monitorizarea și evaluarea PAC](#); și (v) [Provocări și abordări pentru monitorizarea peisajului](#).

SESIUNI ALE ACADEMIEI

Academia Tools4CAP

Blanca Casares

Expert în politici și manager de proiect (AEIDL)

Blanca Casares (AEIDL) a prezentat [Academia Tools4CAP](#), coordonată de [AEIDL](#) în strânsă colaborare cu alți parteneri de proiect. Academia oferă un cadru pentru consolidarea capacităților și învățarea reciprocă prin-un program de formare atractiv și adaptat, compus din 10 module care răspund nevoilor utilizatorilor finali.

Aceasta urmărește:

- Consolidarea capacității utilizatorilor finali de a utiliza metode și instrumente inovatoare.
- Facilitarea partajării rezultatelor și a schimbului de cunoștințe și de bune practici.

Planul modulului Academiei

Rezultatele vor fi incluse într-un set de instrumente pentru consolidarea capacităților, care va fi tradus în 16 limbi ale UE.

În prezentarea sa, Blanca a trecut în revistă [modulul I](#), care s-a axat pe inventarul de metode și instrumente al proiectului și a fost organizat la 17 ianuarie 2024, precum și [modulul II](#) privind gestionarea și monitorizarea avansată a datelor pentru planurile strategice ale PAC, care a avut loc la 20 noiembrie 2024.

În plus, Blanca a explicat alte activități ale Academiei, cum ar fi colectarea opiniilor experților prin interviuri sau articole pe blog, fișe informative cu instrumente și acțiuni comune

cu alte proiecte sau rețele. De asemenea, ea a prezentat secțiunea dedicată pe site-ul proiectului: [informații practice pentru CSP](#). Aceasta include documente relevante, de la cadrul juridic la PNS-urile naționale aprobate, precum și surse-cheie pentru implementare, evaluare și inovare.

Informațiile și materialele modulelor vor fi disponibile în [secțiunea specifică](#) a site-ului, pe pagina evenimentului și pe [canalul YouTube](#).

Proiectul oferă posibilitatea de a vă implica în diferite activități: [focus grupuri](#), [studii de caz](#), interviuri, sondaje, sesiuni de formare și activități de diseminare. [Formularul de consimțământ](#) este disponibil pe site-ul proiectului.

Perspective privind modelele de evaluare a impactului - proiectul iMAP

Thomas Fellmann

Centrul Comun de Cercetare al UE (JRC)

Thomas Fellmann (JRC) a oferit o prezentare generală introductivă a perspectivelor privind modelele de evaluare a impactului. El a prezentat platforma integrată de modelare pentru analiza agro-economică și analiza politicilor privind resursele (iMAP), concentrându-se pe procesul de construcție a situației de referință a UE.

În ceea ce privește procesul de elaborare, Thomas a reflectat asupra elaborării situației de referință și a provocărilor implicate de aceasta. Factorii externi care trebuie luați în considerare, ipotezele pentru acești factori externi, precum și principalele evoluții ale producției agricole și ale pieței sunt determinate în procesul de

elaborare a Perspectivelor agricole pe termen mediu ale UE.

Acesta a concluzionat prin prezentarea nevoilor și capacităților de modelare, concentrându-se asupra domeniilor-cheie de dezvoltare și integrare:

- Extinderea modelelor individuale.
- Integrarea modelelor la diferite niveluri: (i) corelarea modelelor socio-economice, biofizice și de mediu cu alte abordări și (ii) dezvoltarea de instrumente și modele suplimentare pentru îmbunătățirea și extinderea analizei.

Analiza integrată a politicilor bazată pe modelele iMAP de bază

După prezentare, moderatorul a adresat o întrebare referitoare la principalele provocări în interpretarea sau utilizarea rezultatelor iMAP. Thomas a răspuns subliniind că este o provocare să se reflecte planurile strategice ale PAC în modelare, deoarece planurile actuale variază semnificativ în Europa, reflectând diversitatea priorităților naționale.

Un alt participant s-a interesat de modelele existente pentru cuantificarea impactului planurilor strategice ale

PAC la nivel național și regional. Thomas a explicat că o înțelegere detaliată necesită integrarea cu modele la nivel de exploatare agricolă. El a menționat că nivelurile reale de punere în aplicare a anumitor intervenții sau scheme rămân încă necunoscute. Modelele pot oferi informații cu privire la potențialul de adoptare a schemelor bazate pe maximizarea profitului, oferind o modalitate de a evalua caracterul adecvat al intervențiilor specifice și de a fundamenta deciziile politice.

MODELE DE EVALUARE A IMPACTULUI

Modelul GLOBIOM

Juliana Arbelaez-Gaviria, Amanda Palazzo și Petr Havlik

Institutul Internațional pentru Analiza Sistemelor Aplicate (IIASA)

Juliana Arbelaez-Gaviria și Amanda Palazzo, reprezentante ale IIASA, au prezentat modelul global de gestionare a biosferei cunoscut sub numele de **GLOBIOM**. Dezvoltat de Institutul Internațional pentru Analiza Sistemelor Aplicate (IIASA), acest model este utilizat pe scară largă pentru analiza politicilor, în special în contextul schimbărilor climatice, al securității alimentare și al dezvoltării durabile.

GLOBIOM este un model economic de echilibru parțial vizând utilizarea terenurilor. Acesta acoperă cererea și oferta de pe piață pentru produsele din sectorul agricol și forestier, ceea ce permite utilizarea modelului pentru evaluarea concurenței la nivel mondial și regional în materie de utilizare a terenurilor. Modelul încorporează comerțul internațional, inclusiv fluxurile comerciale

bilaterale, utilizând o abordare bazată pe echilibrul spațial. Modelul ia în considerare dinamica utilizării terenurilor și a schimbării utilizării acestora în timp și este rulat pe o perioadă decenală, din 2000 până în 2100.

După prezentarea modelului, s-a discutat despre utilizarea acestuia în cadrul planului strategic național PAC din Republica Cehă în contextul în care 39 % din bugetul național al PAC este dedicat intervențiilor care vizează obiectivele de mediu și climatice. A fost subliniată, de asemenea, aplicarea GLOBIOM la analiza ex-ante a Planului de acțiune până în 2024. În acest context, rezultatele modelului sprijină răspunsul la indicatorii de rezultat ai **PMEF**, precum R12, R13, R14, R17, R22, R23, R29, R30, R31.

Rezultatele includ:

- Emisiile de gaze cu efect de seră provenite din producția vegetală și animală, precum și din modificările utilizării terenurilor, incluzând atât măsurile de adaptare planificate, cât și cele autonome.
- Ratele de aplicare a îngrășămintelor și consumul de apă, în scopuri casnice, industriale și de irigații.
- Modele de utilizare a terenurilor și modificări ale utilizării terenurilor de-a lungul timpului.

În observațiile lor finale, Juliana și Amanda au subliniat că instrumentele de modelare ex-ante precum GLOBIOM ajută la cuantificarea viitorului potențial pentru sectorul agricol național, aliniindu-se la obiectivele UE și ajutând părțile interesate să evalueze sinergiile și compromisurile. Exploratorul de scenarii oferă o perspectivă detaliată asupra rezultatelor la nivel național și european pentru agricultură și silvicultură, sprijinind elaborarea de politici în cunoștință de cauză într-un cadru coerent la nivel mondial.

Un participant a întrebat cum se poate utiliza modelul pentru a cuantifica impactul planurilor strategice ale PAC. Juliana a explicat că un singur model nu este răspunsul, ci că este necesară integrarea mai multor modele. GLOBIOM permite sprijinirea planificării strategice și a evaluării **obiectivelor specifice ale PAC** 4, 5 și 6. Acesta oferă, de asemenea, o mai mare precizie a datelor utilizate, iar perioada de calibrare și validare utilizează FAOstat, eurostat, baza de referință iMAP și altele.

Cadrul GLOBIOM

Sistemul de modelare CAPRI

Peter Witzke și Guna Salputra

EuroCARE

Zsolt Szabó

Institutul de Economie Agricolă AKI

Peter Witzke (EuroCARE) a prezentat sistemul de modelare **CAPRI** (impactul regionalizat al politicii agricole comune) ca un cadru analitic robust, conceput pentru a evalua impactul politicilor agricole și de mediu la nivelul UE. Acesta prezintă caracteristici esențiale, precum capacități detaliate de modelare economică și de mediu. Dezvoltarea sistemului a evoluat în mod constant pentru a răspunde provocărilor politice, asigurând relevanța sa pentru procesul decizional actual.

CAPRI este fundamentat pe o bază de date cuprinzătoare, care include intrări și ieșiri-cheie legate de producția agricolă, comerț și factori de mediu. CAPRI integrează elemente de politică specifice planurilor strategice ale PAC (PNS), facilitând analiza adaptată pentru evaluarea politicilor. În plus, CAPRI oferă o înțelegere clară a condițiilor de referință și a scenariilor de politică, permițând comparații detaliate și decizii de politică informate. Peter a subliniat că, în "modul de referință", sistemul de modelare CAPRI este mai degrabă un instrument de proiecție statistică decât un model economic.

Peter a prezentat intervențiile PAC (sprijin direct și sprijin pentru dezvoltare rurală) incluse în modulul de politici CAPRI. Datele necesare pentru cuantificarea PNS în vederea modelării sunt disponibile prin intermediul **fișierului principal** pregătit de JRC, iar integrarea lor este în prezent pusă în aplicare într-o "ramură" dedicată a modelului CAPRI. Se preconizează că această funcționalitate va fi încorporată în versiunea standard ("Trunk") până în 2025, permițând versiunii standard să simuleze și eventualele modificări sau revizuirii ale PNS naționale.

În final, Peter a prezentat o imagine de ansamblu a aplicației în evaluările de impact ex-ante anterioare pentru Comisia Europeană, subliniind eficiența sa în simularea impactului politicilor în cadrul DG AGRI, DG SANTE și DG CLIMA.

Exemplu de exercițiu de scenariu CAPRI

Zsolt Szabó (Institutul de Economie Agricolă - AKI) a prezentat scenarii ipotetice care au simulat răspunsul la întrebarea *Cum ar influența retragerea sprijinului cuplat pentru lapte în întreaga UE opiniile agricultorilor și ale factorilor de decizie cu privire la PAC?*

Printre alte considerente, Zsolt a subliniat faptul că modelul CAPRI se concentrează asupra plăților directe (cunoscute ca plăți din primul pilon). Plățile din cel de-al doilea pilon și plățile naționale nu au fost modificate în acest exercițiu.

În plus, el s-a axat pe câteva specificații concrete ale utilizării modelului într-o analiză a sprijinului acordat sectorului maghiar al produselor lactate, precum și a planului strategic național.

DISCUȚII ÎN PLEN

Participanți și vorbitori din acest modul

La finalul prezentărilor, participanții s-au reunit pentru o discuție în plen în cadrul căreia au fost adresate două întrebări:

Î: Modelul CAPRI poate fi utilizat pentru analiza ex-post sau în timpul punerii în aplicare în scopuri de control?

R: Modelul este conceput în mod tradițional pentru evaluări ex-ante, dar ar putea fi adaptat pentru a evalua ce s-ar fi putut întâmpla în absența politicilor. Cu toate acestea, acest lucru ar necesita modificări semnificative ale modelului și a datelor deoarece obiectivul său principal rămâne analiza ex-ante.

Î: Cum poate fi utilizat modelul pentru a evalua impactul măsurilor specifice PAC?

R: Avem nevoie de mai multe analize de impact ale planurilor strategice PAC pentru a crea scenarii credibile. Acest lucru necesită asigurarea disponibilității datelor, alinierea la ritmul ciclului de politici, obținerea unei mai bune înțelegeri a intervențiilor PAC și menținerea unui angajament continuu față de rezultate.

În încheierea evenimentului, Blanca Casares (AEIDL) a mulțumit audienței și a reamintit că înregistrările, prezentările și acest raport Highlights vor fi disponibile zilele următoare pe [pagina evenimentului](#) și pe [canalul YouTube](#). Acest raport Highlights va fi tradus în curând în 16 limbi europene, acoperite de consorțiu.

Toate prezentările și înregistrările sunt disponibile [pe pagina evenimentului](#).

Implică-te în proiect, [aici](#).

Sau înscrieți-vă la newsletter, [aici](#).

Noi module de formare ale Academiei vor fi publicate în viitorul apropiat, [aici](#).

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

www.tools4cap.eu

